

УДК 37.013:811.132.2'378142НУА

*Е. М. Яриз***РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ХГУ «НУА» НА ПРИМЕРЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИСПАНСКОГО
ЯЗЫКА**

В статье исследуется развитие концепции непрерывного образования в Украине и ее реализация на базе Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия». Автор поставил цель раскрыть нормативно-правовую базу реализации концепции. В статье проанализированы предпосылки, которые определили необходимость развития непрерывного образования, раскрыто понятие явления и рассмотрены основные критерии и принципы ее реализации. Определены пути обеспечения непрерывности образования и его значение в реализации задач по повышению качества образования в Украине с целью воспитания населения в стране и его подготовка к адаптации в условиях интеграции страны в Европейское сообщество. Настоящее ставит перед обществом новую цель, предлагает новые стандарты жизни. Для реализации новых задач недостаточно только иметь современные знания. Надо уметь эффективно их использовать для достижения поставленной цели. Это требует от членов общества непрерывного обучения в течение всей активной жизни. Для этого необходимо иметь образовательные учреждения нового типа, которые могли бы обеспечить реализацию намеченной цели, давая возможность учиться всем желающим независимо от возраста. Одним из ярких примеров образовательных учреждений такого типа является Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»

Ключевые слова: концепция, непрерывное образование, критерии, принципы, организация, обеспечение.

Яріз Є. М. Реалізація принципів неперервної освіти в ХГУ «НУА» на прикладі викладання іспанської мови

У статті досліджується розвиток концепції неперервної освіти в Україні та її реалізація на базі Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Автор поставив за мету розкрити нормативно-правову

базу реалізації концепції. В статті проаналізовано передумови, які визначили необхідність розвитку неперервної освіти, розкриті поняття явища і розглянуті основні критерії та принципи її реалізації. Визначено шляхи забезпечення неперервності освіти та її значення в реалізації завдань по підвищенню якості освіти в Україні з метою виховання населення країни та його підготовки до адаптації в умовах інтеграції країни в Європейське співтовариство. Сьогодні ставить перед суспільством нову мету, пропонує нові стандарти життя. Для реалізації нових завдань недостатньо лише мати сучасні знання. Треба вміти ефективно їх використовувати для досягнення поставленої мети. Це вимагає від членів суспільства неперервного навчання протягом усього активного життя. Для цього необхідно мати освітні заклади нового типу, які могли б забезпечити реалізацію окресленої мети, даючи змогу навчатися всім бажаючим незалежно від віку. Одним із яскравих прикладів освітніх закладів такого типу є Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Ключові слова: концепція, неперервна освіта, критерії, принципи, організація, забезпечення.

Yariz Yevgenii. The Implementation of Lifelong Learning Principles in Kharkiv University of Humanities ‘People’s Ukrainian Academy’ as Exemplified By the Teaching of Spanish

The article deals with the development of the Lifelong Learning concept in Ukraine and its implementation on the basis of Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”. The author aims to get an insight into the legal framework for the implementation of the concept. The article analyzes the prerequisites which determined the necessity for Lifelong Learning development, discusses the concept of the phenomenon and considers the main criteria and principles of its implementation. The ways of ensuring the continuity of education and its importance in implementing the tasks to improve the quality of education in Ukraine in order to educate the population in the country and prepare it for adaptation in the context of integration into the European space have been determined. Nowadays sets a new goal for society, offers new standards of life. To face new challenges, acquiring modern knowledge is simply not enough. One must be able to use it effectively, so that to achieve their goal. Thus, the members of society are required to learn continuously throughout their active lives. To do this, it is necessary to have a new type of educational institutions that could ensure the implementation of the abovementioned goal, allowing everyone to study, regardless of their age. One of the brightest examples of the educational institutions of this type is Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”.

Key words: concept, Lifelong Learning, criteria, principles, organization, provision.

Современная социокультурная ситуация в Украине указывает на настоятельную необходимость реализации принципов непрерывности образования в стране.

Начало нового тысячелетия характеризуется глубокими изменениями во всех сферах деятельности общества, в том числе в сфере образования, одной из особенностей которого является его выход за рамки отношения «государство – образование». Рынок начинает диктовать свои правила игры, и это вынуждает образование перестраивать свои порядки. Современный рынок труда стимулирует систему образования к пересмотру своей роли в период реализации вопросов, связанных с проблемой «многоуровневого образования». В современных условиях важнейшей характеристикой непрерывного образования является то, что оно помогает человеку эффективно преодолевать кризисные, профессиональные и жизненные ситуации. Строго говоря, непрерывное образование – это развитие способности субъекта обучаться, адекватно воспринимая окружающую его действительность [1].

Являясь современной альтернативной системой взглядов на развитие образования, непрерывное образование предусматривает:

- учебную деятельность индивидуума как неотъемлемую и естественную часть его образа жизни;
- более рациональное распределение периодов обучения в сочетании с трудовой деятельностью человека на протяжении всей его жизни;
- подразделение образования на базовое и на профессиональное;
- приобретение необходимых знаний, навыков и умений, по мере возникновения потребности в них;
- необходимость целостного и согласованного преобразования всех ступеней образовательной лестницы и дополнение ее новыми ступенями, рассчитанными на все периоды жизни.

В этой связи главным смыслом непрерывного образования является постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование

ние каждого человека на протяжении всей жизни, а одной из основных целей – расширение и диверсификация образовательных услуг и деятельности. Рассматривая базовое образование как надежный фундамент успешного овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками в любой сфере деятельности человека, мы должны отметить тот факт, что роль непрерывного профессионального образования в период быстрых перемен современного общества трудно переоценить [2].

Однако, несмотря на имеющиеся уже успехи его реорганизации на современном этапе развития, непрерывное профессиональное образование сталкивается с рядом проблем, требующих быстрее решения.

Среди основных проблем нужно отметить неспособность государственной системы профессионального образования оперативно реагировать на динамично изменяющиеся требования к подготовке специалистов нового поколения.

Второй проблемой является инертность традиционных подходов к формированию содержания профессионального образования, которая не способна решить новые задачи с максимальным учетом требований современных образовательных стандартов развития личности и ее профессионального образования.

Остро ощущается отсутствие достаточного количества современных образовательных учреждений непрерывного образования, отвечающих запросам определенных социальных групп населения и удовлетворяющих их потребности в получении непрерывного профессионального образования.

И наконец, проблемы части профессионально-педагогического сообщества, связанные с созданием и реализацией собственных инновационных образовательных практик на каждом этапе развития образования, которые позволяют гибко реагировать на запросы общества в отличие от традиционной системы профессионального образования.

Фундаментальной основой для модернизации и функционирования современной системы образования является педагогика непрерывного образования.

Ее функции определены такими принципами как: научность, интеграция, дифференциация, преемственность, координация, диалогизм и др.

Принцип научности обеспечивает развитие педагогики непрерывного образования теоретически обоснованными и практически апробированными методами обучения и воспитания.

Принцип интеграции в педагогическом процессе отражает связь между содержанием, формами и методами непрерывного образования, обеспечивает состояние связанности как внутри, так и между элементами педагогического процесса.

Принцип дифференциации подразумевает создание условий для проявления индивидуальных особенностей личности, а также ведет к разделению системы непрерывного образования на отдельные этапы с их специфическими признаками.

Принцип преемственности является одним из необходимых в педагогике непрерывного образования. Сущность преемственности состоит в сохранении элементов системы непрерывного образования при переходе к новому состоянию. Именно преемственность позволяет успешно реализовать задачи непрерывного образования в системе образовательных учреждений: дошкольное образовательное учреждение – школа – лицей – колледж – вуз – курсы повышения квалификации и т. д.

Принцип координации помогает изучать и использовать особенности механизма взаимодействия субъектов непрерывного образования во всех звеньях педагогического процесса. Координация направлена на достижение основной цели – формирование ценностного отношения личности к непрерывному образованию. [3]

Принцип диалогизма подразумевает равноправное сотрудничество и взаимодействие обучающего и обучаемого.

Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия» по праву является одним из первых национальных образовательных центров, который разработал и успешно реализовал принципы непрерывного образования на базе своего комплекса.

История ХГУ «НУА» началась в далеком 1991 году. Под руководством первого ректора Астаховой Валентины Илларионовны на

карте України появился унікальний науково-освітній центр. Разом з колективом єдиномисленників і соратників їй вдалося здійснити задуманий крок за кроком: в 1996 г. знову створений вуз отримав державне визнання і повну акредитацію по III рівню, а в 2002 г. – по найвищому IV, був прийнятий в члени Європейської асоціації міжнародної освіти, визначений як експериментальна платформа Міністерства освіти і науки України по обробці нового освітнього модуля.

Комплекс представляє собою піраміду, що складається з наступних підрозділів:

1. Дитяча школа раннього розвитку (ДШРР);
2. Спеціалізована економіко-правозна школа (СЭПШ)
3. Харківський гуманітарний університет (ХГУ)

Своєю вершиною піраміди, що створює умови для отримання неперервної освіти, є університет, який має IV рівень акредитації і веде підготовку економістів (факультет «Бізнес-управління»), лінгвістів (факультет «Референт-перекладач») і соціологів (факультет «Соціальний менеджмент»).

Крім перерахованих підрозділів в ХГУ «НУА» працюють: центр довузовської підготовки; центр додаткової освіти; факультет заочно-дистанційної освіти і факультет післядипломної освіти.

Факультет «Референт-перекладач» займається підготовкою спеціалістів з знанням двох іноземних мов. Разом з англійською мовою студенти факультета вивчають іспанську, німецьку і французьку мови.

Днем заснування факультета «Референт-перекладач» можна вважати 27 серпня 1992 року. 13 вересня 1992 г. відбулося перше присвячення студентів Харківського гуманітарного інституту «Народна українська академія». Набор складав 154 осіб, 54 з них стали студентами факультета РП.

З тих пор факультет випустив 420 спеціалістів, які знайшли застосування своїм знанням і навичкам в різних країнах світу.

Підводячи підсумок можна впевнено сказати про те, що в ході реалізації програми неперервної освіти на всіх етапах її

апробации на базе ХГУ «НУА» были достигнуты положительные результаты, которые могут служить ориентиром для других образовательных центров.

Список литературы

1. Астахова В. И. Эксперимент із запровадження безперервної освіти (з досвіду Народної української академії) / В. Астахова // Вища шк. – 2010. – № 2. – С. 5–13.
2. Астахова В. И. Воспитание на традициях: некоторые вопросы методологии и методики : [из опыта ХГУ «НУА»] / В. И. Астахова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – 2008. – Т. 14. – С. 7–21.
3. Астахова В. И. Приватные вузы как экспериментальный полигон системы образования / В. И. Астахова // Инновационность в образовательной деятельности: методология, методика, практика / М-во образования Украины ; ХГИ «НУА». – Харьков, 1997. – С. 36–47.
4. Астахова В. И. Воспитательная работа в высших учебных заведениях нового типа: сущность и детерминанты / В. И. Астахова, Н. Г. Чибисова // Приватная высшая школа в объективе времени: украинский вариант : моногр. / под общ. ред. В. И. Астаховой ; Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. укр. акад.». – Харьков, 2000. – С. 306–331.
5. Астахова Е. В. Современный студент: риски адаптации к условиям непрерывного образования / Е. В. Астахова // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2013. – Т. 19. – С. 40–48.
6. Чибисова Н. Г. Изменение ценностных ориентаций образования в современных условиях // Образование, общество, культура : моногр. / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. Ф. Сухиной. – Харьков : Изд-во НУА, 2006. – 252 с.

References

1. Astahova, V. I. (2010). Eksperiment iz zaprovadzhennja bezperervnoї osviti (Z dosvidu Narodnoї ukrains'koї akademii) [Continuing Education Experiment (From the Experience of the People's Ukrainian Academy)]. *Vishha shkola*, 2, pp. 5–13.
2. Astahova, V. I. (2008). Vospitanie na tradicijah: nekotorye voprosy metodologii i metodiki: [iz opyta HGU «NUA»] [Education on traditions: some issues of methodology and methodology]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, 14, pp. 7–21.
3. Astahova, V. I. (1997). Privatnye vuzy kak jeksperimental'nyj poligon sistemy obrazovanija [Private universities as an experimental training ground for the

education system]. In: *Innovacionnost' v obrazovatel'noj dejatel'nosti: metodologija, metodika, praktika*. Khakov, pp. 36–47.

4. Astahova, V. I., Chibisova, N. G. (2000). Vospitatel'naja rabota v vysshih uchebnyh zavedenijah novogo tipa: sushhnost' i determinanty [Educational work in higher education institutions of a new type: essence and determinants]. In: *Privatnaja vysshaja shkola v obektive vremeni: ukrainskij variant*. Khakov, pp. 306–331.

5. Astahova, E. V. (2013). Sovremennyj student: riski adaptacii k uslovijam nepreryvnogo obrazovanija [The modern student: risks of adaptation to the conditions of continuing education]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, 19, pp. 40–48.

6. Chibisova, N.G. (2006). Izmenenie cennostnyh orientacij obrazovanija v sovremennyh uslovijah [Change in the value orientations of education in modern conditions]. In: V.F. Suhinoj, ed., *Obrazovanie, obshhestvo, kul'tura*. Khakov, Izd-vo NUA, 252 p.